

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

KURSANTLARDA MUZOKARAGA KIRISHISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA NIZOLI VAZIYATLAR STRATEGIYALARINING PSIXOLOGIK O'RNI

Azamjonova Oyniso Qahramon qizi

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti,
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmasini shakllantirishda nizoli vaziyatlardagi xulq-atvor strategiyalarining psixologik o'rni yoritilgan. Tadqiqotda K.N. Tomas va R.X. Kilmann hamda G.U. Soldatova va A.F. Gasimovlarning metodikalari asosida har xil tipdagi muzokara uslublarini tanlashdagi xatti-harakat strategiyalari o'rganilgan. Empirik tahlil natijalariga ko'ra, kursantlar tomonidan distributiv, integrativ va vaziyatga yo'naltirilgan uslublarni tanlash ularning shaxsiy xususiyatlari va psixologik tayyorgarligiga bevosita bog'liq ekanligi aniqlangan. Tadqiqot natijalari harbiy ta'lim muassasalarida muzokaraga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: muzokaraga kirishish ko'nikmasi, kursantlar, xulq-atvor strategiyalari, distributiv uslub, integrativ yondashuv, nizoli vaziyat, psixologik tahlil.

Abstract: This article explores the psychological significance of behavior strategies in conflict situations for the development of cadets' negotiation skills. The study applied diagnostic methods by K. Thomas and R. Kilmann, as well as G.U. Soldatova and A.F. Gasimov, to assess the cadets' preferred negotiation behavior styles. The empirical analysis revealed that cadets' choice of distributive, integrative, and situationally oriented negotiation styles is directly related to their individual psychological traits and level of preparation. The research outcomes serve as a basis for developing practical recommendations aimed at enhancing negotiation skills in military education settings.

Key words: negotiation skills, cadets, behavior strategies, distributive style, integrative approach, conflict situation, psychological analysis.

Аннотация: В статье рассматривается психологическая значимость стратегий поведения в конфликтных ситуациях для формирования у курсантов навыков вступления в переговоры. В исследовании использовались методики К. Томаса и Р. Киллмана, а также Г.У. Солдатовой и А.Ф. Гасимова для диагностики предпочтительных стратегий поведения в переговорном процессе. Результаты эмпирического анализа показали, что выбор курсантами дистрибутивных, интегративных и ситуационно-ориентированных стилей зависит от их индивидуальных психологических особенностей и уровня подготовки. Полученные данные могут быть использованы для разработки практических рекомендаций по развитию навыков ведения переговоров в системе военного образования.

Ключевые слова: навыки ведения переговоров, курсанты, стратегии поведения, дистрибутивный стиль, интегративный подход, конфликтная ситуация, психологический анализ.

KIRISH

Kursantlarning nizoli vaziyatlarda muzokara olib borish ko'nikmalarini rivojlantirish murakkab psixologik jarayon bo'lib, u shaxsning individual xususiyatlari va bahsli holatlarda qo'llaniladigan strategiyalari bilan chambarchas bog'liq. Bo'lajak ofitserlar xizmat faoliyatida turli nizoli vaziyatlarga duch keladi, shu bois ular muzokaralarga kirisha olish ko'nikmasini egallagan bo'lishi muhimdir. Nizoli vaziyatlarda to'g'ri strategiyani tanlash va uni qo'llash kelgusida mojarolarni samarali hal etish hamda jamoa bilan murosa yo'lini topishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, kursantlarda bunday strategiyalarni shakllantirish masalasi dolzarb sanaladi. Ushbu tadqiqotda kursantlarning nizoli vaziyatlardagi xulq-atvor strategiyalarining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar va ularning muzokara ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli o'rganildi. Muammoning kelib chiqish sabab-

laridan tortib, alomatlarini paydo bo'lishigacha bo'lgan bosqichlar psixologik tahlil qilinib, nizoli vaziyatlar va muzokaralarga doir jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlik oydinlashtirildi.

Nizoli vaziyatlar, xususan, kursantlarni xizmat faoliyatiga tayyorlash jarayonida muhim ahamiyatga ega, chunki bunday vaziyatlar ofitserlarda refleksiv-ratsional fikrlash va tezkor, asosli qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Kursantlar ta'lim davridan boshlab nizoli holatlarni baholash va ularga mos strategiyani qo'llashga o'rganishi lozim – bu ularning mustaqil xizmat faoliyatida ham konfliktlarni boshqarish va muzokaralarni muvaffaqiyatli olib borishiga zamin yaratadi. Shu tariqa, kursant shaxsining xulq-atvor strategiyalari negizini anglab yetishi va ularni ongli ravishda boshqarishi uning muzokaraga kirishish mahoratini shakllantirishning asosiy sharti sifatida qaraladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot doirasida kursantlarning nizoli vaziyatlardagi xulq-atvor strategiyalarini va muzokara olib borish uslublarini aniqlash uchun psixodiagnostik metodlar qo'llanildi. Respondentlar sifatida O'zbekiston Respublikasi turli harbiy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan 370 nafar kursant jalb etildi. Jumladan, ularning 120 nafari Jamoat xavfsizligi universitetidan, 115 nafari Chirchiq Oliy tank qo'mondonlik-muhandislik bilim yurtidan va 135 nafari Ichki ishlar vazirligi Akademiyasidan iborat bo'ldi. Bunday tanlov turli ta'lim muhitida shakllanayotgan kursantlar xulq-atvori va muzokara ko'nikmalarini qiyosiy tahlil qilish imkonini berdi. Kursantlarning nizoli vaziyatlardagi xulq-atvor strategiyalarini o'rganish uchun K.N. Tomas va R.X. Kilmann tomonidan ishlab chiqilgan metodikadan foydalanildi. Ushbu metodika konfliktli vaziyatlarda shaxsning raqobatchilik, hamkorlik, murosaga kelish, nizodan qochish va moslashish kabi besh turdagi xulq-atvor strategiyasiga moyilligini aniqlaydi. Shuningdek, kursantlarning muzokara olib borish uslublarini baholash maqsadida G.U. Soldatova va A.F. Gasimov tomonidan taklif qilingan metodikadan foydalanildi. Mazkur usul muzokara jarayonida kuzatiladigan distributiv, hamkorlikka yo'naltirilgan integrativ va vaziyatga yo'naltirilgan integrativ uslublarga qanchalik ustunlik berilishini aniqlashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot natijalari mazkur metodikalar bo'yicha olingan ko'rsatkichlarni matematik-statistik tahlil qilish orqali qayta ishlanib, harbiy oliy ta'lim muassasalari kesimida qiyosiy tahlil qilindi. Ma'lumotlarni tahlil etishda Kruskal-Uollis ranglari taqqoslash testi (H-mezon) qo'llanilib, turli guruhlar o'rtasidagi farqlarning statistik ahamiyati $p < 0,05$ va $p < 0,01$ ishonchlilik darajalarida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Konfliktli vaziyatlarda xulq-atvor strategiyalari bo'yicha natijalar: Tadqiqotda avvalo kursantlarning Tomas-Kilmann metodikasi bo'yicha konflikt strategiyalariga moyilligi harbiy ta'lim muassasalari kesimida solishtirildi.

1-jadval: K.N.Tomas va R.X.Kilmanning "Nizoli vaziyatlarda xulq-atvor strategiyasini o'rganish" metodikasining OTM lar kesimidagi farqlar (Kruskall-Uollis H-mezon; n=370)¹

Ko'rsatkichlar	O'rtacha ranglar			Statistik qiymat	
	Jamoat xavfsizligi universiteti (n=120)	Chirchiq Oliy Tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti (n=115)	Ichki Ishlar vazirligi Akademiyasi (n=135)	H	p
Raqobatchilik	169,95	187,17	197,89	4,458	0,108
Hamkorlik qilish	212,86	165,10	178,56	12,927	0,002**
Murosaga kelish	194,63	165,11	194,76	6,203	0,045*
Nizodan qochish	177,02	188,05	190,87	1,183	0,553
Moslashish	171,51	198,43	186,92	3,816	0,148

Natijalar muayyan strategiyalar bo'yicha guruhlar orasida sezilarli tafovutlar mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, hamkorlik qilish strategiyasida uchta muassasa kursantlari orasida sezilarli farq aniqlandi (Kruskal-Uollis $H = 12,927$; $p < 0,01$). Jamoat xavfsizligi universiteti kursantlari hamkorlik strategiyasiga eng yuqori moyillikni ko'rsatdilar (o'rtacha rang 212,86). Bu holat mazkur universitetda kursantlarni jamoaviy ishga va o'zaro manfaatli yechim topishga yo'naltirilgan tayyorgarlik olib borilishi bilan bog'liq bo'lib, ular kelgusida muzokaralarni konstruktiv hamkorlik ruhida olib borishga tayyorlanayotganini anglatadi. Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi kursantlarida hamkorlikka moyillik biroz pastroq ko'rsatkichda bo'ldi (178,56). Bu ularning tayyorgarligida

1 Izoh: *- $p < 0,05$; **- $p < 0,01$.

tezkor va intizomli vazifalarga e'tibor kuchliroq ekani, ba'zan hamkorlikdansa buyruqbozlikka asoslangan yondashuv ustun kelishi bilan izohlanadi.

Eng past ko'rsatkich esa Chirchiq Oliy Tank qo'mondonlik bilim yurti kursantlarida kuzatildi (165,10). Ushbu texnik yo'nalishdagi ta'lim muassasasida kursantlar odatda aniq va individual bajarilishi lozim bo'lgan topshiriqlarga ko'proq e'tibor qaratishi tufayli jamoaviy muhokama va hamkorlik ko'nikmalarining rivojlanishiga kamroq imkoniyat bo'ladi. Murosaga kelish strategiyasi bo'yicha ham guruhlar o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farq qayd etildi ($H = 6,203$; $p < 0,05$). Jamoat xavfsizligi universiteti (o'rtacha rang 194,63) va Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi (194,76) kursantlari murosaga moyillik darajasi bo'yicha deyarli bir xil yuqori natijalarni ko'rsatdilar. Bu ikki muassasadagi kasbiy muhit kursantlardan nizolarni yumshatish, tomonlar o'rtasida muvozanatni saqlash va samarasiz keskinlikka yo'l qo'ymaslikni talab qilishini anglatadi. Chirchiq Oliy Tank bilim yurti kursantlarida esa murosaga intilish darajasi sezilarli darajada past edi (165,11). Bu esa ushbu muassasada o'qiyotgan kursantlar faoliyatida qat'iy va reglamentlangan vazifalarni bajarish ustuvor ekani, mojaroni yumshatish va kelishuvga erishish ikkinchi darajali o'rinda qolishini bildiradi.

Boshqa uchta strategiya – raqobatchilik (musobaqalashuv), nizodan qochish va moslashish bo'yicha esa muassasalar kesimida sezilarli farqlar aniqlanmadi ($p > 0,05$, statistik tafovut yo'q). Ya'ni, barcha guruhlarda bu strategiyalarga moyillik o'rtacha darajada bo'lib, ular bo'yicha ko'rsatkichlar yaqin qiymatlarni tashkil etdi. Ushbu topilma shuni ko'rsatadiki, raqobatchilik, qochish va moslashish strategiyalari ma'lum ma'noda universal xulq-atvor shakllari bo'lib, barcha kursantlarda deyarli bir xil tarzda namoyon bo'lmoqda. Bu strategiyalar, ayniqsa, muzokaraga kirishish ko'nikmasini shakllantirish nuqtai nazaridan qaralganda, nisbatan neytral ahamiyat kasb etadi. Boshqacha aytganda, nizodan qochish, ortiqcha moslashuvchanlik yoki doimiy raqobatga intilish muzokara olib borish mahoratini bevosita oshirib yubormaydi. Shu sababli ham mazkur strategiyalar bo'yicha guruhlar o'rtasida jiddiy tafovutlar kuzatilmadi. Aksincha, muvaffaqiyatli muzokara olib borish uchun hamkorlik qilish va murosaga kelish kabi strategiyalar muhimroq rol o'ynashi va shu bois turli muhitda ularning rivojlanish darajasi turlicha bo'lishi mumkinligi tadqiqotimizda tasdiqlandi.

Muzokara uslublarini qo'llash bo'yicha natijalar: Tadqiqotning keyingi bosqichida kursantlarning muzokara olib borish uslublari (Soldatova va Gasimov metodikasi bo'yicha) qiyosiy tahlil qilindi.

Natijalar barcha uch turdagi muzokara uslubini qo'llash darajasi bo'yicha muassasalar o'rtasida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi (har uch indikator bo'yicha $p < 0,01$). Distributiv muzokara uslubini qo'llash darajasida jiddiy tafovut aniqlandi ($H = 15,173$; $p < 0,01$).

2-jadval: G.U.Soldatova va A.F.Gasimovning "Muzokaralar uslubini aniqlash" metodikasining OTM lar kesimidagi farqlar (Kruskall-Uollis H-mezoni; n=370)²

Ko'rsatkichlar	O'rtacha ranglar			Statistik qiymat	
	Jamoat xavfsizligi universiteti (n=120)	Chirchiq Oliy Tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti (n=115)	Ichki Ishlar vazirligi Akademiyasi (n=135)	H	p
Distributiv uslub	183,31	214,96	162,35	15,173	0,001**
Hamkorlikka yo'naltirilgan integrativ uslub	185,98	212,29	162,26	13,694	0,001**
Vaziyatga yo'naltirilgan integrativ uslub	212,15	183,10	163,86	13,062	0,001**

Chirchiq Oliy Tank qo'mondonlik bilim yurti kursantlari distributiv uslubga eng yuqori darajada tayanishlari ma'lum bo'ldi (o'rtacha rang 214,96), Jamoat xavfsizligi universiteti kursantlarida bu ko'rsatkich o'rtacha darajada (183,31), Ichki ishlar akademiyasida esa eng past chiqdi (162,35). Bu shuni anglatadiki, Chirchiq bilim yurtida o'qiyotgan kursantlar muzokaralarda raqobatchilik va qattiqqo'l munosabatni ko'proq namoyon etishga moyil – ehtimol, ularning tayyorgarligi individual texnik vazifalarni bajarish, belgilangan maqsadga erishishga qaratilgani tufayli ular resurs va imtiyozlarni bo'lib berishda qat'iyroq pozitsiyani egallaydilar. Jamoat xavfsizligi universiteti kursantlarida distributiv uslubga moyillik o'rtacha bo'lib, ular muzokara jarayonida manfaatlar taqsimotini muvozanatliroq olib borishga harakat qilishadi – bu esa maqsadlarga erishish va professional munosabatlarni saqlash o'rtasida muvozanat topishga intilish bilan bog'liq. Ichki ishlar akademiyasi kursantlari esa distributiv (qattiq) yondashuvdan nisbatan kam foydalanadilar; ularning tayyorgarligi ko'proq rasmiy munosabatlarni saqlashga qaratilgani bois, bu kursantlar muzokaralarda keskin tortishuvlardan ko'ra murosa va yumshoq yondashuvni afzal ko'rishadi.

Hamkorlikka yo'naltirilgan integrativ uslub (muzokarada qarshi tomon manfaatlarini ham hisobga oluvchi uslub)ni qo'llashda ham muhim farqlar kuzatildi ($H = 13,694$; $p < 0,01$). Chirchiq Tank bilim yurti kursantlari bu

2 Izoh: **- $p < 0,01$.

uslubdan foydalanishda eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldilar (212,29). Bir qarashda distributiv yondashuvi yuqori bo'lgan texnik muassasa kursantlarida integrativ hamkorlik uslubi ham yuqori chiqishi noaniq tuyulishi mumkin. Biroq buni shunday izohlash mumkin: texnik yo'nalishdagi kursantlar ko'pincha jamoaviy hal etiladigan muammolar (masalan, ekipaj tarkibida texnik vazifalarni bajarish) doirasida ishlashga majbur bo'ladi. Bu esa ularni ikkinchi tomon manfaatlarini hisobga olgan holda, umumiy maqsadga erishish uchun hamkorlik qilishga undaydi. Jamoat xavfsizligi universiteti kursantlari esa hamkorlikka yo'naltirilgan uslubdan o'rtacha darajada foydalanadilar (185,98). Ular muzokara jarayonida o'zaro manfaatli yechim topishga harakat qilgan holda, qarshi tomon nuqtai nazarini ham inobatga olishni o'rganmoqdalar – bu kelajakda jamoaviy qarorlar qabul qilish ko'nikmasini mustahkamlaydi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlarida esa bu ko'rsatkich eng past darajada ekanligi aniqlandi (162,26). Bu holat akademiya'dagi o'quv jarayonida tezkorlik va buyruqlarni so'zsiz bajarishga ko'proq urg'u berilishi bilan bog'liq bo'lib, bunday sharoitda kursantlarda muzokara paytida qarshi tomon manfaatlarini chuqur hisobga olish ehtiyoji nisbatan kam shakllanadi.

Vaziyatga yo'naltirilgan integrativ uslub bo'yicha ham uchta muassasa tinglovchilari o'rtasida sezilarli tafovutlar mavjud ($H = 13,062$; $p < 0,01$). Jamoat xavfsizligi universiteti kursantlari bu uslubdan foydalanishda eng yuqori natijani ko'rsatdilar (o'rtacha rang 212,15). Bu kursantlarning murakkab muzokaralar paytida vaziyat shart-sharoitlarini chuqur tahlil qilib, ularga mos strategiyani tanlashga moyilligini bildiradi. Mazkur universitetda ta'lim jarayoni kursantlarni turli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish va moslashuvchanlikka o'rgatishga qaratilgani bois, ular muzokara taktikalarini vaziyatga qarab o'zgartira olish malakasini yaxshi egallaydilar. Chirchiq Oliy Tank qo'mondonlik-muhandislik bilim yurti kursantlari esa vaziyatga moslashgan holda muzokara olib borish bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichga ega bo'ldilar (183,10). Ularning tayyorgarligi ko'proq standart va qat'iy belgilangan harakatlarni bajarishga yo'naltirilgani sababli, noan'anaviy yoki o'zgaruvchan vaziyatlarda muzokara taktikalarini moslashtirish ko'nikmasi cheklanganroq darajada rivojlangan bo'lishi mumkin.

Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida esa vaziyatga yo'naltirilgan yondashuv eng past darajada ekanligi aniqlandi (163,86). Bu Akademiya'da xizmat tayyorgarligi asosan qat'iy protokollar va ko'rsatmalarga amal qilishga urg'u berilishi bilan izohlanadi – ya'ni, kursantlar odatda vaziyatni chuqur tahlil qilish va undan kelib chiqib, moslashuvchan muzokara olib borish ko'nikmasini kamroq rivojlantiradilar. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kursantlar nizoli vaziyatlarda, asosan, hamkorlikka tayyor strategiyani afzal ko'rishadi. Raqobatchilik yoki nizodan qochish kabi strategiyalar ularning xatti-harakatlarida nisbatan kamroq namoyon bo'lib, bu kursantlar muzokara jarayonida muvozanatli yondashuvni shakllantirayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, turli harbiy o'quv muassasalari tinglovchilari o'rtasida muzokara strategiyalarini tanlash borasida muayyan farqlar mavjudligi aniqlandi: masalan, huquqni muhofaza qilish yo'nalishida (ichki ishlar tizimi) tayyorlanayotgan kursantlar raqobatchilikka ko'proq moyil bo'lsalar, universitet (jangovar bo'lmagan yo'nalish) kursantlari jamoaviy qarorlarni afzal ko'rishmoqda. Bu kabi tafovutlar ta'lim muhitining psixologik iqlimi va kasbiy vazifalarning xususiyatlari bilan bog'liq holda shakllanadi.

Tadqiqot natijalarining tahlili kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmasini rivojlantirishda qaysi strategiyalar muhimroq ahamiyat kasb etishini ko'rsatib berdi. Eng avvalo, hamkorlik qilish va murosaga kelish strategiyalarining yuqori darajada namoyon bo'lishi konstruktiv muzokaralarning poydevori ekani tasdiqlandi. Olingan ma'lumotlar shuni anglatadiki, muvaffaqiyatli muzokara olib borish uchun tomonlarning hamkorlikka tayyorligi va o'zaro manfaatli kelishuvga intilishi talab etiladi, chunki aynan shu omillar nizolarni samarali hal qilish va qo'yilgan maqsadlarga erishishda amaliy yordam beradi. Aksincha, nizodan qochish yoki raqobatni kuchaytirish kabi strategiyalar muzokara jarayonining asosiy elementi bo'lgan ishonchli muloqot va his-tuyg'ularni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilmaydi. Shu jihatdan qaraganda, kursantlar o'rtasida bu strategiyalarning farq qilmasligi tabiiy – barcha muassasalarda bu xulq shakllari o'rtacha darajada kuzatilgani, ehtimol, ular muzokara malakasini bevosita oshirishga yetarlicha ta'sir ko'rsatmasligidan darak beradi. Demak, harbiy ta'lim jarayonida e'tiborni ko'proq hamkorlik va murosaga ko'nikmalarini shakllantirishga qaratish lozim. Turli ta'lim muassasalarida aniqlangan tafovutlar alohida e'tiborga loyiq. Ta'lim muhitining o'ziga xosligi, kasbiy tayyorgarlikning mazmuni kursantlarning xulq-atvor strategiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rdik. Jamoat xavfsizligi universitetida kursantlar jamoaviy faoliyat va muzokaralarga ko'proq jalb qilinadi, natijada ularda nizoli vaziyatlarda hamkorlik va vaziyatga moslashish kabi yondashuvlar yaxshi rivojlanadi. Aksincha, Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida intizom va farmoyishga bo'ysunish ustuvor ekani sababli kursantlar mustaqil muzokara olib borishdan ko'ra, rasmiy qoidalarga tayanuvchi yo'lni ma'qul ko'rishadi – bu esa ular orasida hamkorlik va integrativ yondashuv ko'rsatkichlarining pastroq chiqishida aks etdi.

Chirchiq Oliy Tank qo'mondonlik-muhandislik bilim yurtida esa tayyorgarlik asosan aniq taktik vazifalarga qaratilgani bois, kursantlar bir tomondan distributiv (raqobatchilik) uslubga yuqori moyillik bildirishdi, biroq boshqa tomondan texnik jamoalarda ishlash zarurati ularda hamkorlikka yo'naltirilgan strategiyalarni ham rag'batlantirganini kuzatish mumkin. Shu o'rinda, har bir muassasa misolida ko'rilganidek, ta'lim dasturlariga maxsus o'quv-trening mashg'ulotlarini joriy etish orqali kursantlarda yetishmayotgan muzokaraga doir qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyati mavjud. Masalan, agar texnik yo'nalishdagi bilim yurtlarida kelishuv va jamoaviy muhokama ko'nikmalarini oshiruvchi mashg'ulotlar ko'paytirilsa yoki aksincha, intizomiy yo'nalishdagi akademi-

yalarda mustaqil qaror qabul qilish va integrativ muzokara olib borish elementlari amaliyotga ko'proq kiritilsa, bu kursantlarning umumiy muzokara olib borish mahoratini yuksaltiradi. Xulosa qilib aytganda, tadqiqotimiz kursantlarning nizoli vaziyatlardagi xulq-atvor strategiyalari ularning muzokarachilik qobiliyatlariga bevosita ta'sir etishini ko'rsatdi. Keltirilgan tahlillar boshqa ilmiy manbalardagi xulosalar bilan hamohang bo'lib, mojaro va muzokara psixologiyasi bo'yicha umumiy qarashlarni tasdiqlaydi: ya'ni, hamkorlikka asoslangan strategiyalar va o'zaro murosa madaniyatini shakllantirish kelgusida samarali xizmat faoliyatining garovidir.

Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida nizoli vaziyatlardagi xulq-atvor strategiyalarining psixologik o'rni mazkur tadqiqot natijalari orqali ochib berildi. Tadqiqot davomida aniqlangan ma'lumotlar quyidagicha umumlashtirish mumkin:

- Hamkorlik va murosaga kelish kabi strategiyalarga tayangan kursantlar muzokaralarni konstruktiv va samarali olib borishga ko'proq moyildirlar. Ushbu strategiyalar bo'yicha ko'rsatkichlar yuqori bo'lgan guruhlarda kelishmovchiliklarni hal etish qobiliyati yaxshiroq shakllangan.
- Raqobatchilik, nizodan qochish va moslashish strategiyalarining o'rtacha darajada namoyon bo'lishi ularning muzokara ko'nikmasiga ta'siri nisbatan cheklangan ekanini ko'rsatadi. Bu strategiyalar bo'yicha guruhlar orasida jiddiy farq kuzatilmagani ularning universalligi va muzokara jarayonidagi neytral roldan dalolat beradi.
- Turli harbiy ta'lim muassasalari kesimida kursantlar xulq-atvorida sezilarli farqlar mavjud: ta'lim muhitining xususiyatlari ularning muzokara uslublarini tanlashiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, jamoaviy ishlash va muloqotga o'rgatiladigan muhitda hamkorlik va integrativ yondashuv kuchliroq rivojlanadi, texnik vazifalarga yo'naltirilgan muhitda esa raqobatchilikka moyillik oshadi.
- Olingan natijalar harbiy ta'lim tizimida amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Xususan, kursantlarning muzokaraga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida o'quv dasturlariga nizoli vaziyatlarni modellashtirish, jamoaviy muhokamalar va kelishuvga erishish bo'yicha trening mashg'ulotlarini kengroq joriy etish tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, nizoli vaziyatlarda to'g'ri strategiyani qo'llay olish qobiliyati kursantlarning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aynan shu xulq-atvor strategiyalarini ongli ravishda shakllantirish va rivojlantirish orqali kursantlarning muzokaraga kirishish mahoratini yuksaltirish mumkin. Ta'lim muassasalarida ushbu omillarni inobatga olgan holda maxsus dastur va metodikalar ishlab chiqilishi, shubhasiz, bo'lajak ofitserlarning professional tayyorgarligi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi rasmiy sayti [Elektron resurs]. – URL: <https://akadmvd.uz> (murojaat qilingan sana: 19.04.2025).
2. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi. Chirchiq Oliy Tank qo'mondonlik-muhandislik bilim yurti haqida [Elektron resurs]. – URL: <https://mudofaa.uz> (murojaat qilingan sana: 19.04.2025).
3. Tilavov B.A. Harbiy xizmatchi va harbiy jamoani psixologik o'rganishning tadqiqot metod va metodikalari // Psixologiya va pedagogika. – 2024. – № 1. – B. 45–52.
4. Сейтенова В.А. Специфические особенности устных переговоров в свете теории общения // Fan va jamiyat. – 2015. – № 1 (iyun). – S. 55–56.
5. Солдатов Г.У., Гасимов А.Ф. Разработка и апробация методики оценки переговорного стиля (МОПС) // Экспериментальная психология. – 2019. – Т. 12. – № 3. – S. 92–104. – DOI: 10.17759/exppsy.2019120307.
6. Томас К., Киллман Р. Методика диагностики поведения в конфликтной ситуации [Elektron resurs]. – URL: <https://www.psychologos.ru> (murojaat qilingan sana: 25.03.2025).
7. Rejemetova, I.I. (2025). Harbiy xizmatchilarning oilasini ijtimoiy-psixologik va pedagogik moslashuvida muomala va ahamiyati. *Modern Education and Development*, 21(2), 67–79.
8. Ikramshikovna, R.I. (2025). Bolalarda xulq og'ishini oldini olishning psixologik omillari. *Modern Education and Development*, 21(2), 45–54.
9. Rejemetova, I. (2025). Harbiy xizmatchilarning oilasini ijtimoiy-psixologik va pedagogik moslashuvida muomala va uning roli. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 5(1), 39–50.
10. Rejemetova, Irada Ikramshikovna. (2025). Bo'lajak ofitserlarda harbiy–vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirishning pedagogik jihatlari. *Tadqiqotlar*, 59(4), 36–43.
11. Камилова, Н.Г., Саипова, М.Л. (2012). Дифференцированный подход к субъекту обучения как важное условие модернизации образования в высшей школе // *Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития*, 10(1), 278–279.
12. Saipova, M. (2023). The Content of the Psychologist's Work with Children of Labor Migrants. *American Journal of Social Sciences and Humanity Research*, 3(02), 72–76.
13. Saipova, Malaxat. (2025). Results of the Study on the Process of Self-Actualization among Adolescents. *Ta'lim Innovatsiyasi va Integratsiyasi*, 44(1), 255–263.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.